

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

JCWS

AUTHOR

To'xtayev Nurilla Sunnatilla o'g'li

*Toshkent shahar Olmazor tumani 165-
maktabning Tarix fani o'qituvchisi.*

Tokhtayev Nurilla Sunnatilla ugli

*Teacher of history of school 165 of the
Olmazor District of Tashkent City.*

Тохтаев Нурилла Суннатилла
оғли

*Учитель истории школы № 165
Алмазарского района города Ташкента.*

*©2024. Tokhtayev Nurilla Sunnatilla
ugli.*

BUXORO AMIRLIGI VA ROSSIYA IMPERIYASIDA ELCHI QABUL QILISH MAROSIMLARI

EMBASSY RECEPTION CEREMONIES IN THE EMIRATE OF BUKHARA AND THE RUSSIAN EMPIRE

ЦЕРЕМОНИИ ПРИЕМА ПОСЛОВ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqola Buxoro Amirligida elchi qabul qilish marosimi o'ziga xos an'analar va protokollarga ega bo'lgan muhim ijtimoiy-siyosiy voqea haqida. Bu jarayon Buxoro amirining hokimiyatini, davlatining nufuzini va xalqaro aloqalarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Elchi kelishidan oldin marosim tayyorgarlik ishlari olib borilardi. Amir saroyida an'anaviy bezaklar, bayroqlar, va boshqa tayyorgarliklar amalga oshirilardi.

ANNOTATION

This article is about an important socio-political event in the Emirate of Bukhara, where the ceremony of receiving an ambassador has its own traditions and protocols. This process was instrumental in strengthening the authority, prestige and international ties of the Emir of Bukhara. Prior to the arrival of the ambassador, ceremonial preparations were carried out. Traditional decorations, flags, and other preparations were made at the Emir's court.

АННОТАЦИЯ

Эта статья о важном социально-политическом событии в Бухарском эмирате, церемония приема посла которого имеет свои традиции и протоколы. Этот процесс имел важное значение для укрепления власти эмира Бухары, престижа его государства и международных связей. Перед прибытием посла была проведена ритуальная подготовка. Во дворце эмира проводились традиционные украшения, флаги, и другие приготовления.

KALIT SO'ZLAR

Amir, Rossiya, Mang'it, elchi, qadriyat, diplomatiya, Romanov, Buxoro.

KEYWORDS

Emir, Russia, Manghit, ambassador, value, diplomacy, Romanov, Bukhara.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эмир, Россия, Мангыт, посол, ценность, дипломатия, романов, Бухара.

Kirish

Sharq xalqlari va Rossiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, xususan rus diplomatiyasining rivojlanishida ma'lum bir tarixiy an'analarga yondashilgani ko'zga tashlanadi. Masalan, S.V.Jukovskiy quyidagilarni ta'kidlaydi: "Elchilik taomili bo'yicha davlat nuqtai nazari va uzoq amallar ila elchilik marosimi ishlab chiqildi, u qariyb butunlay Osiyochoa tartibda kechdi". G'arbiy Yevropadagina elchilikka shunday katta ahamiyat berib, aqlli va ma'lumotli kishilarni elchi qilib tanlar edilar, deb o'ylash xato bo'lar edi.

V. Leshkov o'zining "Qadimgi rus diplomatiyasi" degan asarida Rossiya davlatida elchilarga naqadar katta ahamiyat berilganini ko'rsatib o'tadi. Elchixonona ishida qatnashish, qadimgi ibora bilan aytganda, "Ulug' ishni boshqarish" demakdir. Rus davlatida elchilarni uch tabaqaga bo'lar edilar: 1) ulug' elchi, 2) oddiy elchi yoki vakil, 3) choparlar. Faqat duma a'zolari bo'lgan boyarlar va zodagonlar ulug' elchi yoki vakil sifatida yuborilar edilar. Mansab darajalari pastroq bo'lgan bakovullar ham elchi qilib yuborilardi. Hatto kichik amaldorlar chopar qilib yuborilar, ular odatda elchixonalardan, vakolatxonalaridagi ishlarga qatnasha olardilar.

Asosiy qism

Choparlar o'zlari yuborilgan hukmdorning javobini tinglashga huquqlari yo'q edi. Ular odatda o'z hukmdorlarining yorlig'ini olib kelib topshirardilar. Ulug' elchilar va vakillar "javob tinglash" huquqiga ega edilar. Moskvadan jo'nab ketayotgan elchi odatda, avvalo, ishonch yorlig'i, ya'ni o'z elchiligini tasdiqlovchi va hukmdorning elchiga ishonishni iltimos qilingan qog'ozini olardi. Unda: "Elchining so'zi mening so'zim" deb yozilgan bo'lar edi. Ikkinchidan, elchiga "Dasturilamal" topshirilar, unda elchining qiladigan ishi, elchixonaning maqsad va vazifalari mukammal bayon qilinar edi, shuningdek turli holatlarda chet elda elchi o'zini qanday tutishi kerakligi ham ko'rsatilardi. Elchining o'zini qanday tutish haqidagi qoida juda mukammal yozilardi. "Dasturilamal" juda batafsil bo'lar, o'z podshosining obro'yini tushirmaslik yo'llari ko'rsatilar, bunga esa juda katta ahamiyat berilardi.

Elchiga safarda, podsho huzurida muzokara vaqtida o'zini qanday tutishi to'g'risida mukammal yo'l-yo'riq berilardi. "Dasturilamal" da kutilmagan voqealar ham nazarda tutilardi. Chunonchi, elchi V.A.Daudovga va Yu.Qosimovga berilgan dasturilamalda basharti Buxoro yoki Xiva xonlari, biror sabab bilan qabul marosimiga rioya qilmasalar va elchilardan rus podshosining salomatligini so'ramasalar, elchilarning nima qilishlari ko'rsatilgan. Ularga xonlarni podshoning salomatligini so'rashga qanday qilib majbur etish to'g'risida maslahat berilgan. Elchidan, odatda, o'z safari to'g'risida mukammal ma'lumot berishni talab etilar edi. Elchilar odatda, o'z elchixonalari to'g'risida aniq hisobot berar edilar. Bu hisobot ehtiyot qilib saqlanar va o'sha hisobotni podshohga topshirar edilar.

O'sha zamondagi odatlarga muvofiq, chet mamlakatda elchilar muayyan huquqqa ega edilar. Bu huquqlarni elchilarning o'zlari ham, ularni yuborgan podsho ham har jihatdan himoya qilardi. Buni biz mehmondo'stlik qoidalarini buzganlik to'g'risida almashingan yorliqlardan aniq bilamiz. Elchi o'zi yuborilgan mamlakat saroyida rioya qilinishi lozim bo'lgan asosiy talablardan biri – o'z hukmdorining vakili sifatida o'ziga bo'lgan munosabatidir, ya'ni qabul marosimida maxsus takalluf bo'lishini talab etar, agar qabul marosimida boshqa davlatlarning elchilari ham hozir bo'lsalar, o'z podshosining obro' va martabasiga qarab joy egallashi lozim edi. So'ngra elchi o'zi yuborilgan hukmdor mamlakatida o'zi va hamrohlari uchun ozuqa talab qilishga, shuningdek o'zi, hamrohlari olib kelgan podsholik mollari va o'ziga qarashli buyumlari uchun ulov talab qilishga haqli edi. Bundan tashqari elchi o'z shaxsini va molining xavfsiz saqlanishini talab qilishga va o'zi keltirgan mollarning bojxirojidan xorij bo'lishini talab qilishga haqli edi.

Sovg'alarni, odatda, elchilarning o'zi qabul marosimida o'z qo'li bilan topshirar va maxsus saroy amaldorlari tomonidan e'lon qilinib turilardi, shu bilan birga elchiga bu sovg'alarni xonning o'zidan boshqa hech kimga bermaslik uqtirilardi. Yorliqlarni va sovg'a-salomlarni topshirish elchilar tomonidan podsho dasturilamalini bajarishda

asosiy o‘rin tutardi. V.V. Bartold o‘zining “XVII asrda o‘zbek xonlari saroyida qabul marosimlari” degan kitobida Mahmud ibn Valining 1634–1640 yillarga doir “Bahrul asror fi manoqibul ahyor” nomli qo‘l yozmasidan foydalanib, shu marosimlarni tasvirlaydi. Bu qo‘l yozmada xonlar saroyidagi barcha mansab va amal egalari va ularning vazifalari mukammal ko‘rsatiladi va ayrim mansablarni kimlar egallashi mumkinligi belgilanadi. Buxoro xonining o‘ng tomonidan ko‘ra, chap tomonidagi joy faxriy o‘rin hisoblangan.

Bayramlar, ziyofatlar va elchilarni yoki bir shahzoda yoinki boshqa bir kimsani qabul qilish marosimida eng faxriy o‘rinni, odatda, yasovulboshi egallar edi. Yasovulboshining vazifasi boshqa hukmdorlar, sultonlar, elchilarning sovg‘alarini podsho oldidan olib o‘tar va ularning arzlarini podshoga og‘zaki bildirardi. Yasovulboshi rus podsholari saroyidagi duma amaldorining vazifasini bajarardi. Yasovulboshidan so‘ng so‘l eshik og‘aboshi, undan keyin miroxo‘r, shig‘ovul, mirzaboshi, so‘ngra xazinador o‘tirar edilar. O‘ng tomonni o‘ng eshik og‘aboshi, o‘ng qo‘l vazirlari ishg‘ol qilardi. Taxt orqasida qo‘rchi (soqchi) turardi.

Qo‘rchilar orqasida qo‘shbegi, uning orqasida chehra og‘asi turardilar. Bu keyingi vazifada burungi vaqtlarda to‘rt kishi turardi. Hojiblar (saroy xizmatkorlari) eng keyindagi o‘rinni ishg‘ol qilardi. O‘zbek xonlari saroylarida ajnabiy elchilar qabul qilish tartibi rus podsholari saroyidagi singari maxsus qoidaga muvofiq o‘tkazilar va ko‘p jihatdan Moskva saroylaridagi qabul marosimlariga o‘xshab ketar edi. Farqi shunda ediki, xon elchilarni aksari saroy ichida emas, balki bog‘da qabul qilardi. Bunga o‘sha mamlakatning iqlimiy sharoitlari sabab bo‘lsa kerak. Elchini olib kelish uchun odam yuborilardi. Masalan, rus elchisi Ivan Danilovich Xoxlovni xonning huzuriga boshlab kelish uchun o‘shandan sal ilgari Moskvaga elchi bo‘lib borib kelgan odamni yuborgan edilar. Moskvadagi qoida singari elchi uchun ot-ulov yubormas, yoki yuborsalar ham elchining qattiq talabidan keyingina va rus podshosi Buxoro elchisi uchun doim ot yuborardi, deganidan 30 keyingina yuborardilar.

Elchining shunday talabidan keyingina xonning otxonasidan ba‘zida ulug‘ elchi uchungina bitta otni yasatib chiqarilardi. Hamrohlari esa o‘zlari uchun ot topishlari kerak edi. Elchi kelishi bilan unga xon taxtining ro‘parasidan uzoqroqdan joy ko‘rsatilardi. So‘ngra shig‘ovul oldinga chiqib xonga elchi yuborgan hukmdorning arzini yetkazar va u yuborgan sovg‘a-salomlarni ma‘lum qilib ko‘rsatardi. Keyin u bir necha qadam orqaga tisarilib elchining salomini aytar edi va hokazo. Elchi esa bu vaqtda qabul marosimi boshida ko‘rsatilgan joydan qimirlamay o‘tirardi. Sovg‘a-salomlar ko‘rsatilib, so‘rashib bo‘lganlaridan keyin elchi oldiga uning martabasiga qarab ikki amaldor ikki tomonidan kelar va uning qo‘ltig‘idan olib, taxt oldiga olib boradilar. Bu marosim xonlar saroyida qadimdan beri davom etib kelardi. Bu to‘g‘rida R.G. de Klavixox ham Amir Temur saroyida elchi qabul qilish marosimi to‘g‘risidagi hikoyasida bayon etadi. Elchini taxt oldiga olib kelganlaridan keyin u to‘xtab sukut qilib turar, xon esa uning yelkasiga qo‘lini qo‘yar, shundan keyin saroy ahllari elchini qurshab uni xon ko‘rsatgan joyga eltib o‘tqizar edilar. Yuqorida ko‘rsatilib o‘tilganicha, elchining yelkasiga qo‘l qo‘yish marosimi Moskva saroyida ham, faqat g‘ayridin davlatlarining elchilariga nisbatangina bajo keltirilardi. G‘arbiy Yevropa elchilari, odatda, Moskva podshosining qo‘lini o‘par edilar. Qabul marosimi vaqtida rus podshosining taxti yonida, odatda, oltin dastsho‘y va suvlik oltin ko‘za, sulgi bo‘lardi.

Musulmon elchisi yelkasiga qo‘lini tegizgandan keyin podsho o‘sha zamon qo‘lini yuvaradi. O‘zbek xoni esa qaysi dindan bo‘lishidan qat‘i nazar, elchining yelkasiga qo‘lini qo‘yaverardi. Xon qo‘lini tegizib elchi o‘ziga ko‘rsatilgan joyga o‘tirganidan keyin xonning savolini kutar va ularga javob berardi. Savol-javob tugagandan keyin saroy ahllari dasturxon tuzar, elchi esa o‘rnidan qo‘zg‘olardi. Bakovul elchi uchun saroydan tashqariga ziyofat hozirlardi. Ammo bu odatga har qachon rioya qilinavermagan. XIX asrga kelib Buxoro amirligi saroyida elchilarni qabul qilish marosimi bir qator o‘zgargan va avvalgi yozma qoidalarga yangiliklar kiritilgan. Jumladan, elchi olib kelgan chet hukmdorning maktubi kichik

inoqqa topshirililar, u xatni ochib, amirning buyrug'i bilan o'z hukmdorining shaxsiy kotibi – munshiga topshirar, u esa baland ovozda uni o'qib eshittirar edi.

Qabul marosimi qoidalarini o'zaro muhokama qilish tajribasining qo'llanilgani shunday yangiliklardan biri bo'lgan. Jumladan, 1820- yili Rossiya imperatori Aleksandr I (1800-1825) Buxoro amiri Haydar (1800-1826) saroyiga yuborgan rasmiy elchisi A.F.Negrini qabul qilish ikki tomonga maqbul bo'lishi uchun uzoq muhokama va munozara qilingan edi. Rossiya diplomatiyasi o'z talablarini yirik davlat nuqtai nazaridan qo'yg'an bo'lsa, Buxoro hukumati teng huquqlik davlat sifatida e'tirof etilishi ko'zda tutar edi. Buxoro amirligida Rossiya elchisini qabul qilish marosimi qoidalariga kiritilgan o'zgartirishlar Buxoroning yirik davlat bilan diplomatik aloqalarini kengaytirishdan manfaatdor ekanligidan darak beradi hamda muayyan bir darajada ehtiyotkorlik mavjudligini ham ko'rsatadi.

Foydalanilgan aadabiyotlar ro'yxati:

1. Йўлдошев Й. XVI-XVII асрларда Бухоро билан Россия ўртасида элчилик муносабатлари. – Т.: ЎзССР давлат нашриёти, 1957.
2. Пулатов Ю. Русско-Средней Азиатские отношение конца XVII первое четверти XVIII в. – Т., 1968.
3. Қурбонов Ч. XIX аср охири – XX аср бошида Россия империясининг Ўрта Осиёда бож сиёсатини ташқи ва ички савдога таъсири // *Ўзбекистон тарихи*, 2010. №1. – Б. 20-28.
4. Ғуломов Ҳ.Ғ. Ўрта Осиё ва Россия (XVIII аср бошида давлатлараро муносабатларнинг шаклланиши). – Т.: Университет, 2007.
5. Saloxitdinov S. N. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
6. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ

- ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР // *Innovations in Science and Technologies*. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
7. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ // *Иқтисодий тараққиёт ва тahlil*. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
 8. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ // *Science and innovation*. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
 9. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI // *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference*. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
 10. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH // *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*. – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
 11. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI // *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
 12. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлил // *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.
 13. Бобаназарова Ж. Х., Салохитдинов Ш. Ф. Ў. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // *Science and innovation*. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 5. – С. 303-306.
 14. Ergasheva, N. (2024). FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582>. *Journal of Contemporary World Studies*, 2(7), 15-18. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/450>